

UDK: 619:636.3:616.9

QASHQADARYO VA SURXONDARYO VILOYATLARIDA QO'YLARIDA GELMINTOZLARNING TARQALISHI

Safarov X.A.

Akramov K.Sh.

Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Respublikamizning Qashqadaryo va Surxondaryo viloyati hududlarida qo'ylarda parazitlik qiluvchi gelmintlar va gelmintozlar hamda ularni tarqalishi bo'yicha olingan ma'lumotlar bayon qilingan.

Аннотация: В данной статье изложена информация о гельминтах и гельминтозах, паразитирующих у овец в районах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей нашей Республики, а также данные об их распространении.

Annotation: This article presents information on helminths and helminthiases parasitizing sheep in the regions of Kashkadarya and Surkhandarya in our Republic, as well as data on their distribution.

Kalit so'zlar: qo'ylar, gelmint, gelmintoz, ekstenszararlanish, geografik mintaq, tuman, marshallagioz, nematodiroz.

Muammoning dolzarbligi. Hozirgi kunda jahonda qo'ychilikni chorvachilikning muhim tarmog'i sifatida rivojlantirish, qo'ylarning turli gelmintlar tomonidan zararlanishining oldini olish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish, xalqimizni sifatli mahsulotlar (go'sht, sut, tuxum va boshqalar) bilan to'liq ta'minlash doimiy e'tiborda bo'lgan hal qiluvchi vazifadir. Xususan, chorva mollarini sifatli va yetarli oziqlantirishni ta'minlash, chorvachilik xo'jaliklarida mustahkam ozuqa bazasini yaratish, chorva zotlarini yaxshilash, ularning genetik salohiyatidan samarali foydalanish, chorva mollarini parvarishlashda zoogigiyenik va veterinariya-sanitariya talablariga qat'iy rioya etish bu vazifalarni amalga oshirishning asosiy omillaridandir. Biroq chorvachilikni rivojlantirish, tuyuqli chorva mollarini ko'paytirish, mahsuldorligini oshirishda turli yuqumli, parazitlar va yuqumli bo'lmagan kasalliklar, ayniqsa, gelmintozlar jiddiy to'siq bo'lmoqda. Ana shu tamoyildan kelib chiqib, chorva mollari orasida keng tarqalgan va katta iqtisodiy zarar keltiruvchi asosiy gelmintozlarni aniqlash hamda ularning tarqalish darajasini aniqlash bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni maqsad qilib oldik.

Tadqiqotlarning hajmi va uslublari. Tadqiqotlar 2021-2023 yillar davomida Veterinariya ilmiy-tadqiqot institutida va chorvachilik yuritishning zamonaviy texnologiyali sharoitida qo'ylarning asosiy gelmintozlari va ularning Respublikaning turli viloyat va tumanlarida tarqalish darajasi aniqlash maqsadida Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi fermer, dehqon xo'jaliklari va aholi xonadonlaridagi turli yoshdagi qo'ylarda gelmintologik tekshirishlar olib borildi. Mazkur tekshirishlar tezak namunalari gelmintoovoskopiyaning ikki turi – flotasion Fyulleborn usuli va sedimentasion ketma-ket yuvish usullari bilan hamda gelmintolarvoskopiyaning

Berman-Orlovning VITIda takomillashtirilgan (Ya.D.Nikolskiy) uslubi orqali Motic B1 yorug'lik mikroskopi ostida 10x4, 10x40 va 10x100 o'lchamlarida tekshirildi.

Tadqiqot natijalari. Qashqadaryo viloyatida qo'ylar orasida gelmintoz kasalliklarning tarqalishini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda tekshirilgan 332 bosh qo'ylar orasida 219 bosh yoki 66,0% qo'ylar umumiy gelmintozlar bilan zararlanganligi aniqlandi. Tadqiqotlarda tekshirilgan qo'ylarning 183 boshi (55,1%) marshallagioz, 135 boshi (40,7%) nematodiroz, 57 boshi (17,2%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar, 22 boshi (6,6%) fassiolyoz va 16 boshi (4,8%) moniyezioz bilan zararlanganligi kuzatildi (1-rasm).

1-rasm. Qashqadaryo viloyatida qo'ylarning gelmintozlar bilan ekstenszarlanganligi, % (n=332)

Marshallagioz va nematodiroz viloyatda keng tarqalgan asosiy gelmintozlar bo'lib, tekshirishlar olib borilgan barcha tumanlarda boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlar, fassiolyoz, moniyezioz kabi boshqa gelmintozlarga nisbatan etakchilik qilib kelmoqda. Tadqiqotlar davomida tumanlarda zararlanishning darajasi turlicha ekanligi aniqlandi.

Surxondaryo viloyatining Angor, Jarqo'rg'on, Termiz va Sherobod tumanlaridagi qo'ychilik xo'jaliklari hamda aholi xonadonlaridagi qo'ylardan tezak namunalarini olindi va gelmintologik tekshirishlar olib borildi. Tekshirish natijalariga ko'ra, Surxondaryo viloyatining tadqiqotlar olib borilgan tumanlarida jami 130 bosh qo'ylar tekshirilgan bo'lib ularning 80 boshi ya'ni 61,5 foizi gelmintozlar bilan umumiy zararlanganligi aniqlandi. Shundan 58 boshi (44,6%) marshallagioz bilan, 57 boshi (43,8%) nematodiroz bilan, 15 boshi (11,5%) boshqa oshqozon-ichak strongilyatozlari bilan, 1 boshi (0,8%) fassiolyoz bilan, 13 boshi (10,0%) moniyezioz bilan va 6 boshi (4,6%) neoaskarioz bilan zararlanganligi aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. Surxondaryo viloyatida qo'ylarning gelmintozlar bilan ekstenszarlanganligi, % (n=130)

Ushbu mintaqada marshallagioz va nematodiroz eng keng tarqalgan gelmintozlar bo'lsa, neoaskarioz esa 0,8% tarqalish darajasi bilan eng past o'rinni egallaydi.

Xulosalar. 1. Respublikamizning Qashqadaryo viloyatida qo'ylardan olingan 332 namunaning 219 tasida gelmintozlar tuxumlari bilan zararlanishi aniqlanib, zararlanish darajasi 66,0% ni tashkil etdi.

2. Surxondaryo viloyatida qo'ylaridan olingan 130 namunaning 80 tasida gelmintozlar tuxumlari bilan zararlanishi aniqlanib, bu viloyatda zararlanish darajasi 61,5% ni tashkil etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сафаров Х.А. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари бўйича чорва моллари гельминтозларининг эпизоотологик ҳолати. // “Veterinariya meditsinasi” ilmiy-omtabor jurnali. Toshkent, 2021. –№10. -В. 25-27.

2. Сафаров Х.А., Джаббаров Ш.А. Қорақолпоқистон Республикасида чорва моллари гельминтозларининг тарқалиши. // “Agro ilm” agrar-iqtisodiy, ilmiy-amaliy jurnal. Toshkent, 2021. №6. -В. 70-71.

3. Сафаров Х.А., Джаббаров Ш.А. Чорва молларининг асосий гельминтозлари ва уларнинг тарқалиш даражаси // “Veterinariya meditsinasi” ilmiy-omtabor jurnali. Тошкент, 2021. –№12. -В. 12-15.

4. Oripov A.O., Djabbarov Sh.A., Safarov Kh.A. Main helminthiasis of farm animals and their spreading rate. // The American Journal of Veterinary Sciences and Wildlife Discovery. Vol.04. 2022. –P. 1-8.

5. Oripov A.O., Djabbarov Sh.A., Safarov Kh.A. Helminthiasis of sheep in eastern regions of Uzbekistan. // Best journal of innovation in science, research and development. Vol.2. 2023. –P. 160-164.

6. Хушназаров, А., Абдиев, Ф., & Акрамов, К. (2019). Распространение тениаринхоза на побережье Амударьи. *in Library*, 19(3), 25-26.

7. Хушназаров, А., Акрамова, М., & Телеманович, Ф. (2020). Аспекты снижения заболеваемости тениаринхозом на современном этапе. *in Library*, 20(3), 19-20.

8. Хушназаров, А., Акрамов, К., & Кулманов, Б. (2024). Значение методов хранения и детоксикации навоза при получении биогумуса из навоза. *in Library*, 2(2), 37-39.

9. Хушназаров, А., & Джураев, О. (2024). Патоморфология атипичного микобактериоза кроликов. *in Library*, 2(2), 27-29.

10. Хушназаров, А., Акрамов, К., & Кулманов, Б. (2024). Влияние ветеринарно-санитарных мероприятий на возникновение мастита у коров. *in Library*, 2(2), 34-36.

11. Хушназаров, А. Х., & Акрамов, К. Ш. ТЕНИАРИНХОЗНИНГ АМУДАРАЁ СОҲИЛЛАРИДА ТАРҚАЛИШИ.